

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS
COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E APOIO À GESTÃO DE PROGRAMAS

PROJETO

O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE
COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
CECAMPE -REGIÃO NORDESTE

EIXO MONITORAMENTO

PRODUTO 2 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PDDE E DAS
AÇÕES INTEGRADAS

**2. PLANO DE TRABALHO: DIVULGAÇÃO DO MANUAL DE
SINGULARIDADES**

João Pessoa, dezembro de 2022.

Coordenadora Geral

Adriana Valéria Santos Diniz

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Coordenador do Eixo Monitoramento

Wagner Junqueira de Araújo

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Pesquisadores e Pesquisadoras

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

DOI: 10.5281/zenodo.7434772

Como citar este relatório:

Ficha catalográfica.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. PLANO DE TRABALHO
 - 2.1. Objetivo
 - 2.2. Metas
 - 2.3. Estratégias
 - 2.4. Canais de divulgação
3. ATIVIDADES PREVISTAS
4. CONSIDERAÇÕES

1. INTRODUÇÃO

Consiste na elaboração do planejamento e elaboração do material de apoio e do ambiente computacional para publicação e divulgação do Manual de singularidades.

Um plano de trabalho é uma ferramenta utilizada para organizar e sistematizar informações relevantes para a realização de um projeto, uma investigação ou uma tarefa específica com objetivos e metas definidos.

Durante os dois anos de desenvolvimento do projeto, alguns eventos foram classificados como singulares e elegíveis para gerar documentação e compor este manual. O primeiro foi a necessidade de elaborar a identidade visual para a documentação produzida pelo projeto e associar esta identidade às redes sociais e os documentos internos produzidos. Em seguida, foi o desenvolvimento do Portal CECAMPE-NE. O terceiro evento está relacionado às pesquisas nos bancos de dados com o objetivo de identificar as causas das divergências no processo de cálculo do IDEGes - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada-. Para isso foram realizados vários registros de questionamentos que foram encaminhados ao FNDE, e elaborada uma série de análises utilizando a ferramenta R. A partir destas atividades foi produzido um histórico que questões, vários scripts em R e um tutorial para rodar estes scripts. Por fim, o último evento registrado neste documento, foi motivado pela necessidade de se documentar as bases de dados utilizadas no projeto, então foi elaborado um dicionário de dados.

O resultado deste trabalho foi nomeado como “Manual de Singularidades”, sua estrutura documental está organizada em forma de relatório técnico conclusivo. Esta opção foi realizada para manter o formato aplicado a maioria dos subprodutos desenvolvidos pelo Eixo de Monitoramento do CECAMPE-NE. Foi organizado em seis capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta e justificativa. O segundo descreve as fases do desenvolvimento dos artefatos de identidade visual do projeto. No terceiro é apresentado o portal Web do CECAMPE-NE e os indicadores de acesso. O quarto capítulo são registradas as consultas e scripts utilizados nas análises de dados. O quinto capítulo apresenta e dicionário de dados e o sexto as considerações do trabalho.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do eixo de monitoramento se reuniu inicialmente de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2 as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas feiras, mas no horário da noite e na fase final as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorre o acompanhamento por parte do gestor da equipe, sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgem à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto, estes quadros estão foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2, 2022.1 e 2022.2 e são sintetizados na figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como

sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

2. PLANO DE TRABALHO

2.1. Objetivo

O objetivo deste plano de trabalho é traçar os procedimentos e as estratégias para divulgar o “manual de singularidades”, mas pode ser aplicado aos demais documentos produzidos pelo eixo de monitoramento.

2.2. Metas

Como metas entendemos que é necessário permitir que os documentos fiquem acessíveis a comunidade e permitir a obtenção de indicadores altmétricos. A altmetria, ou métricas alternativas, refere-se a um grupo de métricas baseado em eventos ou fontes não convencionais relacionadas com a comunicação científica, principalmente as relacionadas com as plataformas de mídias sociais. Para atingir estas metas é preciso:

- a) Gerar uma identificação de objeto digital que permita e mensurar e acompanhar as métricas de acesso aos documentos.
- b) Efetuar o cadastro dos documentos em um repositório digital de acesso aberto.

2.3. Estratégias

Como estratégia de divulgação o primeiro passo foi gerar identificadores persistentes para documentos digitais, denominados DOI. Um DOI - *Digital object identifier* é um padrão para identificação de documentos digitais na Internet. O DOI foi criado para ser um identificador persistente. Ou seja, uma URL - *Uniform Resource Locator*, que nunca muda e sempre dará acesso ao documento por ele identificado, ainda que a URL do arquivo original seja alterada.

Para se obter um número DOI e mensurar indicadores de altmetria, existem repositórios para objetos digitais abertos que possuem tais características. Como o figshare.com, o Figshare é um repositório onde os usuários podem disponibilizar os resultados de suas pesquisas de uma maneira que permita as citações, o compartilhamento e descoberta por ferramentas de busca e indexação. Os repositórios são sistemas de informação que servem para armazenar, preservar, organizar e disseminar os resultados de pesquisa de instituições. Outra opção para esta atividade seria a utilização do repositório do Zenodo.org. O Zenodo faz parte projeto OpenAIRE, que está na vanguarda do acesso aberto e dos movimentos de dados abertos na Europa, e fornece um repositório completo objetos digitais. Ambos os repositórios permitem a criação de um DOI para os documentos do projeto, mas recomenda-se a utilização de somente um como forma não duplicar a indexação dos conteúdos produzidos e unificar as fontes para a altmétricas.

2.4. Canais de divulgação

Como canais de divulgação, a proposta é utilizar as mídias sociais desenvolvidas para o Projeto do CECAMPE-NE, O portal Web do CECAMPE-NE, uma postagem no Twitter, uma no Instagram, e uma na página do FaceBook. O material produzido também pode ser incluído do repositório do portal CECAMPE.

3. ATIVIDADES PREVISTAS

- a) Aprovação dos relatórios pelo FNDE;
- b) Aprovação do plano de trabalho;
- c) Cadastro do projeto no repositório;
- d) Cadastros dos documentos e atribuição de DOI;
- e) Elaboração das peças para divulgação;
- f) Divulgação nas mídias sociais.

4. CONSIDERAÇÕES

A equipe de pesquisadores do Eixo monitoramento do CECMAPE-NE produziu durante os dois anos do projeto diferentes documentos, como relatórios técnicos, artigos científicos, capítulos de livros, apresentações em eventos e ferramentas de software. Este plano de divulgação pode ser aplicado a vários destes documentos. Cabe ao FNDE entidade financiadora deste projeto indicar quais destes documentos são de interesse de publicação conforme descrito neste plano.